

BANK SEKTORUNUN UZUNMÜDDƏTLİ İQTİSADI İNKİŞAF PRIORİTETLƏRİNİN REALLAŞDIRILMASINDAKI ROLU

Nəbiyeva Aysə Mehman qızı
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
II kurs magistrantı
e-mail: nabiyevaayse87@gmail.com
ORCID ID:0009-0001-8702-3250

Xülasə

Uzunmüddətli iqtisadi inkişaf prioritetlərinin reallaşdırılması milli iqtisadi strategiyaların əsas hədəflərindəndir və bu prosesin uğurla həyata keçirilməsi effektiv maliyyə dəstəyi olmadan mümkün deyil. Bank sektoru bu istiqamətdə mühüm funksiyaları yerinə yetirərək iqtisadiyyatın real sektorunun maliyyələşdirilməsi, investisiya axınlarının təşkili və uzunmüddətli layihələrin dəstəklənməsi ilə iqtisadi inkişafın əsas sütunlarından birinə çevrilmişdir. Banklar yalnız kapitalın ötürülməsi vasitəsi deyil, eyni zamanda strateji istiqamətlərin maliyyə planlamasında iştirak edən aktiv oyunçulardır. Müasir iqtisadi reallıqlar kontekstində bankların rolu sadəcə kreditlərin verilməsi ilə məhdudlaşmır. Onlar innovasiya, rəqəmsallaşma, yaşıl iqtisadiyyat və dayanıqlı inkişaf kimi sahələrdə də stimullaşdırıcı alət kimi çıxış edir. Bank sektoru vasitəsilə iqtisadi resursların daha rəşional və məqsədyönlü bölgüsü təmin olunur ki, bu da məhsuldarlığın artmasına, məşğulluğun genişlənməsinə və ümumi iqtisadi rifahın yüksəlməsinə şərait yaradır. Xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bankların effektiv fəaliyyəti uzunmüddətli iqtisadi transformasiyanın mühüm şərtlərindən biridir. Eyni zamanda, bu prosesin uğurla irəliləməsi üçün bank sistemində şəffaflıq, dayanıqlı tənzimləmə, kredit risklərinin düzgün qiymətləndirilməsi və maliyyə inklüzivliyi kimi amillər də xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Məqalədə bu istiqamətdə bankların rolunun təhlili aparılır, qarşıya çıxan çağırışlar və təkmilləşdirmə imkanları araşdırılır. Nəticədə, bank sektorunun düzgün idarə olunması və strateji yönümlü fəaliyyət planlarının hazırlanması uzunmüddətli iqtisadi prioritetlərin reallaşdırılmasında əsas həlledici amillərdən biri kimi qiymətləndirilir.

Açar sözlər: Bank sektoru, uzunmüddətli iqtisadi inkişaf, investisiya maliyyələşməsi, strateji iqtisadi prioritetlər, maliyyə resurslarının yönləndirilməsi, innovasiya və rəqəmsallaşma, maliyyə inklüzivliyi və sabitlik.

1. Giriş

Müasir dövrdə iqtisadi inkişafın dayanıqlı və uzunmüddətli təminatı ölkələrin əsas strateji hədəflərindən biridir. Bu hədəflərin reallaşdırılması üçün səmərəli maliyyə siyasəti və güclü bank sektoru vacib şərtlərdəndir. Banklar iqtisadi artımın mühərriki olan investisiyaların maliyyələşdirilməsində əsas vasitəçi kimi çıxış edirlər. Onlar maliyyə resurslarını yığıb iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə yönəltməklə iqtisadi prioritetlərin gerçəkləşməsinə mühüm töhfə verirlər. Xüsusilə infrastruktur layihələri, sənaye inkişafı, kənd təsərrüfatı və rəqəmsallaşma

sahələrində bank kreditləri əsas dəstək mənbəyidir. Uzunmüddətli iqtisadi strategiyaların uğuru, bankların resurs bölgüsü və maliyyə axınlarının effektiv idarə olunması ilə birbaşa əlaqəlidir. Banklar yalnız kapital axınlarını yönəltmir, həm də iqtisadi aktivliyi stimullaşdıran mexanizmlərdən birini təşkil edir. İqtisadiyyatın maliyyə təməlini formalaşdırmaqla, onlar makroiqtisadi sabitliyin qorunmasında və sosial rifahın təmin edilməsində də əhəmiyyətli rol oynayırlar.

İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bank sektorunun güclənməsi uzunmüddətli iqtisadi hədəflərin reallaşması üçün zəruridir. Banklar özəl sektorun genişlənməsinə şərait yaratmaqla yanaşı, dövlət proqramlarının maliyyə dayaqlarını da təmin edir. Bu baxımdan, bank sektorunun sağlam və şəffaf fəaliyyət göstərməsi iqtisadi sabitliyin qorunmasında həlledici rol oynayır. Bank sisteminin səmərəliliyi həm maliyyə vasitəçiliyinin keyfiyyətini, həm də resursların düzgün istiqamətə yönləndirilməsini təmin edir. Müasir dövrdə yaşıl iqtisadiyyat, rəqəmsallaşma, enerji səmərəliliyi və innovasiya kimi yeni iqtisadi prioritetlər formalaşmaqdadır. Bu sahələrdə investisiya ehtiyacının ödənilməsi isə əsasən bank sisteminin imkanları ilə mümkündür. Digər tərəfdən, uzunmüddətli və riskli layihələrin maliyyələşdirilməsi bankların düzgün risk idarəçiliyi strategiyalarına sahib olmasını tələb edir. Banklar yalnız maliyyə vasitəçisi kimi deyil, həm də iqtisadi yönverici kimi çıxış edir. Onların kredit portfellərinin tərkibi, faiz siyasəti və investisiya meyarları ölkənin iqtisadi inkişaf trayektoriyasına təsir göstərir. Bank sektoru maliyyə inklüzivliyinin artırılmasında da mühüm funksiyalar daşıyır. Aşağı gəlirli əhali təbəqələrinin, kiçik və orta sahibkarların maliyyə xidmətlərinə çıxışı uzunmüddətli inkişafın sosial aspektlərini dəstəkləyir.

Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə institutları bank sektorunun rolu ilə bağlı təhlillərində qeyd edirlər ki, bu sahədə aparılan islahatlar iqtisadi artımı sürətləndirə və struktur islahatlarını dəstəkləyə bilər. Azərbaycanda da bank sektoru son illərdə mühüm institusional və texnoloji transformasiya mərhələsindən keçmişdir. Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi islahatlar, o cümlədən rəqəmsal ödənişlərin təşviqi, risk əsaslı nəzarət mexanizmləri və korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqi bank sektorunun uzunmüddətli prioritetlərin dəstəklənməsi potensialını artırır. Bankların innovativ məhsullar təqdim etməsi və müasir texnologiyaları tətbiq etməsi yeni iqtisadi imkanların açılmasına səbəb olur. Bununla yanaşı, bank sistemindəki risklərin idarə olunması, qeyri-işlək kreditlərin azaldılması və maliyyə bazarlarının dərinləşdirilməsi kimi məsələlər də diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. Uzunmüddətli iqtisadi inkişaf üçün yalnız bankların özəl sektorla deyil, həm də dövlətlə qarşılıqlı və koordinasiyalı fəaliyyəti vacibdir. Dövlətin müəyyən etdiyi prioritet istiqamətlərin maliyyələşməsi üçün bank sektorunun potensialı düzgün istiqamətləndirilməlidir. Bu prosesdə strateji planlaşdırma, effektiv tənzimləmə və innovasiya əsaslı yanaşma zəruridir.

Bu məqalədə bank sektorunun uzunmüddətli iqtisadi inkişaf prioritetlərinin reallaşdırılmasında rolu kompleks şəkildə təhlil ediləcəkdir. Eyni zamanda bu sahədəki mövcud vəziyyət, qarşıda duran çağırışlar və inkişaf perspektivləri də

araşdırılacaqdır. Məqsəd, bank sektorunun iqtisadi inkişafın dayanıqlı və strateji komponentlərinə necə təsir etdiyini aydınlaşdırmaq və təkmilləşmə yolları üzrə tövsiyələr verməkdir.

2. İqtisadi inkişaf və maliyyə inkişafı arasında əlaqə

İqtisadi inkişaf, bir ölkənin istehsal sisteminin yüksək əlavə dəyərə malik məhsullar istehsal edəcək şəkildə transformasiyasını, istehsal olunan məhsulların cəmiyyətdəki gəlir qrupları arasında ədalət prinsipinə əsaslanaraq bölüşdürülməsini və ümumi rifah səviyyəsinin yüksəldilməsini əhatə edir (Mənbə, 2009:63). İnkişaf anlayışı İkinci Dünya müharibəsindən sonra siyasi və iqtisadi sahədə diqqət çəkməyə başlamışdır. Bu vəziyyətin bir nəticəsi olaraq, inkişaf iqtisadiyyatı ayrıca bir tədqiqat sahəsi kimi formalaşmışdır. Əvvəlcə iqtisadiyyata istehsala əsaslanan bir sistemin qazandırılması kimi qəbul edilən inkişaf yanaşmasında tez-tez istifadə olunan əsas göstərici adambaşına düşən gəlir olmuşdur. Hətta Dünya Bankı ölkə təsnifatlarını gəlirə əsaslanaraq aşağı, orta və yüksək gəlirli ölkələr kimi müəyyənləşdirmişdir. Lakin sonrakı dövrlərdə adambaşına gəlirin artmasının rifahla bağlı bir sıra problemləri həll etməkdə yetərsiz qalması, inkişafın daha geniş – insani və davamlılıqla bağlı məsələləri də əhatə etməsini zəruri etmişdir (Doğan və Delice, 2021:21).

İnkişafı yalnız iqtisadi göstəricilərlə deyil, eyni zamanda sosial parametrləri də nəzərə alaraq qiymətləndirən ən mühüm göstərici Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən təqdim olunan İnsan İnkişafı İndeksidir (Human Development Index). Bu indeks 1990-cı ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramında (UNDP) yer almışdır. İnsani inkişaf, iqtisadi artımın avtomatik olaraq hamı üçün daha yüksək rifaha səbəb olacağı fərziyyəsini deyil, insanların həyat şəraitlərini yaxşılaşdırmalarına yönəlir. Yəni gəlir artımı özü-özlüyündə məqsəd deyil, inkişafın bir vasitəsi kimi qiymətləndirilir. İnsani inkişaf insanlara dəyər verdikləri həyatı yaşamaq üçün daha çox azadlıq verməyə yönəlmişdir. Bu, insanların potensiallarını inkişaf etdirməsi və ondan istifadə etməsinə imkan yaratmaq deməkdir.

İnsani inkişafın üç əsas xüsusiyyəti mövcuddur: uzunömürlü, sağlam və yaradıcı bir həyat yaşamaq; bilikli olmaq və insan ləyaqətinə uyğun həyat səviyyəsini təmin edəcək resurslara çıxış imkanına malik olmaq (UNDP, 1990:10–12). İnsan İnkişafı İndeksi bu üç xüsusiyyət nəzərə alınaraq hazırlanmışdır. Bu indeks, adambaşına düşən gəlir səviyyəsi eyni olan iki ölkənin necə fərqli insan inkişaf göstəricilərinə malik olduğunu ortaya qoyur. Üç əsas ölçüdən ibarət olan indeksin sağlamlıq ölçüsü doğumda gözlənilən ömür uzunluğu ilə ifadə olunur. Təhsil ölçüsü isə 25 yaş və üzəri şəxslərin orta təhsil müddəti və məktəb yaşında olan uşaqlar üçün gözlənilən təhsil müddəti ilə qiymətləndirilir. Nəhayət, həyat səviyyəsi ölçüsü adambaşına düşən ümumi milli gəlirlə təmsil olunur. Bu üç ölçü üzrə hesablanan indekslərin həndəsi ortalaması alınmaqla İnsan İnkişafı İndeksi müəyyən olunur (UNDP, 2007:355–356).

Ölkələrin iqtisadi inkişafına güclü təsir göstərən mühüm amillərdən biri maliyyə inkişafıdır. Maliyyə baxımından yüksək inkişaf səviyyəsinə malik olan ölkələrdə əməliyyat və nəzarət xərcləri azalır, maliyyə vasitəçiliyi fəaliyyətləri daha səmərəli hala gəlir. İqtisadi göstəricilərdəki müsbət artım, xüsusilə gəlir olmaqla yanaşı, təhsil və səhiyyə kimi insani ehtiyacların ödənilməsinə də asanlaşdırır (Tekin, 2019:2). Banklar bu maliyyə sistemində baş verən irəliləyişlərə töhfə verən ən mühüm qurumlardan biridir. Dolayısı ilə maliyyələşmə mexanizmi ilə vasitəçilik funksiyasını yerinə yetirən banklar, topladıqları yığımları maliyyəyə ehtiyac duyan sahələrə kredit şəklində yönəldirlər.

Banklar maliyyə vasitəçiliyi fəaliyyəti göstərməklə kapitalın səmərəli sahələrə yönləndirilməsinə şərait yaradır. Eyni zamanda, banklar institusional baxımdan güclü olan müəssisələri seçərək maliyyə vəsaitlərinin effektiv istifadəsini və investisiyalara çevrilməsini təmin edirlər (Tandoğan və Özyurt, 2013:51; Al-Shimari və Jihad, 2021:1321). Bu baxımdan bankların düzgün şəkildə idarə olunması və onların maliyyə sistemindəki rolu iqtisadi artımın dayanıqlılığında və sosial rifahın yüksəldilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Maliyyə bazarları bu gün ölkə iqtisadiyyatları üçün o qədər əhəmiyyətlidir ki, maliyyə bazarlarının inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı əsas fərqi təşkil etdiyi də qeyd olunur. Bundan əlavə, xüsusilə Azərbaycan kimi inkişaf etməkdə olan ölkələrin maliyyə sistemi əsasən bank sektoruna əsaslanır və müasir dünyada sürətli texnoloji tərəqqi nəticəsində kommunikasiya şəbəkələrinin bazarlara çıxış imkanlarını demək olar ki, limitsiz hala gətirməsi bank sektorunun davamlı inkişafına şərait yaratmışdır.

Bank sektoru, iqtisadi artım üçün tələb olunan vəsaitlərin və yığımın toplanmasını təmin etməklə çoxsaylı layihələrin həyata keçirilməsinə imkan yaradır. Sistemdən kənar qalan fərdi şəxslərin və təşkilatların maliyyə sistemində cəlb edilməsi nəticəsində ölkədə yığım həcmi artır və bu artan yığım kapital yığılmasını dəstəkləyərək kredit mexanizmi vasitəsilə iqtisadi artım və məşğulluğun yaradılmasını təmin edir.

Bununla yanaşı, bank sektorunun iqtisadi performansla əlaqəsi həmişə müsbət istiqamətdə inkişaf etmir. Xüsusilə son dövrlərdə ölkələrin tez-tez qarşılaşdığı maliyyə böhranları demək olar ki, ölkələrin qorxulu yuxusuna çevrilmişdir. Texnologiyanın və ölkələrarası iqtisadi əlaqələrin inkişafı nəticəsində isə böhranlar çox sürətlə yayılmağa başlamışdır. 2008-ci ildə baş verən maliyyə böhranı bunun ən bariz nümunəsidir. Yaşanan böhran maliyyə bazarlarının həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə nə qədər əhəmiyyətli olduğunu açıq şəkildə göstərmişdir. Bu böhran nəticəsində demək olar ki, bütün ölkələr bank sektoruna nəzarəti gücləndirmiş və yeni tədbirlər tətbiq etmişdir. Buna görə də, bank sektoru ilə iqtisadi artım arasındakı əlaqə bütün ölkələr üçün getdikcə daha da önəmli bir mövzuya çevrilməkdədir.

3. Bank sektorunun iqtisadi inkişafa təsiri

Bank sektorunun iqtisadi performansına təsiri ölkədən ölkəyə dəyişkənlik göstərir. Bu dəyişkənliyin səbəblərini açıqlamaqda tədqiqatçılar arasında müxtəlif fikir ayrılıqları mövcuddur. Bəzi nəzəriyyələr bank sektorundakı inkişafın iqtisadi artıma səbəb olduğunu, bəziləri isə iqtisadi artımın bank sektorunun inkişafına təsir etdiyini bildirirlər. Bundan əlavə, bəzi fikirlər iqtisadi artım ilə bank sektorunun qarşılıqlı təsirə malik olduğunu, bəziləri isə bu iki faktorun bir-birinə təsir etmədiyini, hətta bank sektorunun iqtisadi artımı məhdudlaşdırdığını irəli sürürlər. Bank sektoru ilə iqtisadi artım arasındakı əlaqənin istiqaməti və həcminə dair fikir birliyi əldə edilməsə də, bu müxtəlif yanaşmalar ədəbiyyatın zənginləşməsinə səbəb olmuşdur.

Maliyyə sistemində fəaliyyət göstərən banklar, yerinə yetirdikləri funksiyalar vasitəsilə ölkə iqtisadiyyatlarının artım proseslərində mühüm rol oynayırlar. Bununla belə, ilkin iqtisadçılar maliyyə sektorunun iqtisadi artıma təsirini müzakirə etməmişlər. Lucas (1988) öz tədqiqatında iqtisadi artımın izahında maliyyənin təsirini önəmli hesab etmir. Rabinson isə (1952) “təşəbbüs rəhbərlik edir, maliyyə izləyir” fikri ilə maliyyənin artıma səbəb olmadığını, əksinə real sektorun ehtiyaclarına cavab verdiyini bildirir. Lakin ədəbiyyatda maliyyə sistemindəki inkişafın iqtisadi artımda mühüm rol oynadığına dair geniş fikir birliyi mövcuddur. Bu baxımdan Joseph Schumpeter 1911-ci ildə iqtisadi artım prosesində bankların vacib rol oynadığını vurğulamışdır.

Banklar kredit verərkən cəmiyyətin yığım vəsaitlərini istifadə edəcək müəssisələrdə seçici olduqlarından, yığımın effektiv bölgüsünü təmin etməklə iqtisadi artıma səbəb olurlar. Beləliklə, Şumpeterçi yanaşma bankların məhsuldarlıq artımı və texnoloji dəyişikliklərə müsbət təsirini vurğulayaraq iqtisadi artımdakı rolunu ortaya qoyur.

Bundan əlavə, alternativ olaraq geniş inkişaf iqtisadiyyatı ədəbiyyatı iqtisadi artımın əsas açar faktoru kimi kapital yığılmasını göstərir. Sözügedən görüşə görə, banklar daxili yığımın artırılması və xarici kapitalın ölkəyə cəlb edilməsi yolu ilə iqtisadi artıma səbəb olurlar. Xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə məhdud kapital yığılmasının hökumətlərin artımı reallaşdırmaq səylərində ciddi bir əngəl olduğu qeyd edilir. Buna görə də iqtisadi artımı dəstəkləyəcək sahələrə kapital yığılmasını təmin edən yığımların kredit vasitəsilə yönləndirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Bundan əlavə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə institusional strukturun zəifliyindən qaynaqlanan problemlərin qarşısını almaqda bank sektoruna mühüm vəzifələr düşür. Banklar maliyyə vasitəçiliyi funksiyalarını həyata keçirərkən, əlindəki kapitalı daha səmərəli sahələrə yönəltməyə çalışırlar. Bu baxımdan, banklar institusional baxımdan daha güclü müəssisələri seçərək kapitalın effektiv çevrilməsini təmin etməklə investisiyaları artırma bilirlər. Məsələn, Walter Bagehot (1873) və Joseph A. Schumpeter (1912) öz əsərlərində bank sektorunun səmərəli investisiyaları maliyyələşdirməklə adambaşına düşən gəlir və iqtisadi artım səviyyəsində artıma səbəb olduğunu qeyd etmişlər.

Ədəbiyyatda yer alan tədqiqatların böyük bir qismi iqtisadi artım prosesində bankçılıq sektorunun əhəmiyyətli olduğunu geniş şəkildə ortaya qoyur. Beck və başqaları (1999) bankçılıq sektorunun inkişafı ilə iqtisadi artım arasındakı əlaqəni araşdırmışlar. Təhlil iki müxtəlif ekonometriya üsulu ilə – kəsişən məlumatlar (cross-section) və dinamik panel metodları ilə aparılmışdır. Kəsişən məlumatlar təhlili 63 ölkə üzrə 1960–1995 dövründə ölkə başına bir müşahidə ilə, panel təhlil isə 77 ölkə üzrə həmin dövrdə beş illik məlumatlardan istifadə edilərək aparılmışdır.

Tədqiqatda bankçılıq sektorunun inkişafı, maliyyə vasitəçiləri tərəfindən özəl sektora verilən kreditlərin ÜDM-yə nisbəti, maliyyə inkişafı, likvid öhdəliklərin və əmanət bankı aktivlərinin, əmanət və mərkəzi bank aktivlərinə olan nisbəti ilə təmsil olunmuşdur. Aparılan təhlilin nəticələrinə görə, özəl sektora verilən kreditlərlə iqtisadi artım arasında uzunmüddətli əhəmiyyətli bir əlaqə müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, bankçılıq sektorunun inkişafı ilə məhsuldarlıq artımı arasında da mühüm və pozitiv istiqamətli bir əlaqə qeydə alınmışdır. Bundan əlavə, bankçılıq sektorunun inkişafı ilə fiziki kapital yığımı və xüsusi yığım nisbəti arasında da güclü və müsbət yönlü bir əlaqə müəyyən olunmuşdur.

Beck və Levine (2004), bankçılıq sektorunun inkişafı ilə iqtisadi artım arasındakı əlaqəni araşdırmışlar. Tədqiqat 1976–1998-ci illər arasını əhatə edən beşillik məlumatlarla ümumilikdə 40 ölkə üzərində panel təhlil metodu ilə həyata keçirilmişdir. Tədqiqatda bankçılıq sektorunun inkişafı, əmanət bankaları tərəfindən özəl sektora verilən kreditlərin ÜDM-yə nisbəti ilə təmsil olunmuşdur. Aparılan təhlillər nəticəsində, bankçılıq sektorunun inkişafı ilə iqtisadi artım arasında mühüm və müsbət istiqamətli bir əlaqə müəyyən edilmişdir.

Caporale və digərləri (2009), bankçılıq sektoru ilə iqtisadi artım arasındakı əlaqəni araşdırmışlar. Təhlil, 1994–2007-ci illər dövründə 10 yeni Avropa İttifaqı üzvü ölkə üçün illik məlumatlardan istifadə edilərək panel səbəblik (nedensellik) metodu ilə aparılmışdır. Tədqiqatda bankçılıq sektoru özəl sektora verilən kreditlərin ÜDM-yə (GSYH) nisbəti ilə ifadə olunmuşdur. Aparılan təhlilin nəticəsində bu ölkələrdə bankçılıq sektorunun zəif inkişaf etdiyi və bunun iqtisadi artıma töhfəsinin məhdud olduğu müəyyən edilmişdir. Digər tərəfdən, daha səmərəli (effektiv) fəaliyyət göstərən bir bankçılıq sektorunun iqtisadi artımı sürətləndirəcəyi vurğulanmışdır.

4. Nəticə

Bankçılıq sektoru hər bir ölkənin maliyyə sisteminin əsas sütunlarından biri olmaqla, iqtisadi artımın dəstəklənməsi baxımından strateji əhəmiyyətə malikdir. Bu araşdırmada da göstərildiyi kimi, bank sektorunun effektivliyi və inkişaf səviyyəsi ilə iqtisadi artım arasında ciddi və çoxölçülü qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Banklar yalnız maliyyə vəsaitlərinin toplanması və yenidən bölgüsü funksiyalarını yerinə yetirməklə kifayətlənmir, eyni zamanda investisiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması, texnoloji yeniliklərin maliyyələşdirilməsi və yeni müəssisələrin formalaşması prosesində də mühüm rol oynayırlar.

Əldə olunan elmi nəticələr, xüsusilə özəl sektora verilən kreditlərin iqtisadi artım üzərində uzunmüddətli və pozitiv təsirə malik olduğunu sübut edir. Beck, Levine, Caporale və digər alimlərin aparmış olduğu empirik tədqiqatlar bank sektorunun inkişaf səviyyəsinin iqtisadi performansla paralel hərəkət etdiyini göstərir. Belə ki, inkişaf etmiş bank sektoru olan ölkələrdə iqtisadi artımın daha davamlı və dinamik olduğu müşahidə edilir. Bunun əksi olaraq, zəif inkişaf etmiş və qeyri-effektiv bankçılıq sistemləri, iqtisadi inkişafa maneə törədə bilər və investisiya imkanlarının məhdudlaşmasına səbəb ola bilər. Bu da göstərir ki, bank sektorunun iqtisadi artıma təsiri bir çox hallarda ölkənin institusional mühiti, hüquqi çərçivəsi, makroiqtisadi sabitliyi və maliyyə bazarlarının dərinliyi ilə sıx bağlıdır.

Tədqiqatda həm də vurğulanır ki, bank sektorunun inkişafı yalnız kreditləşmə həcmi ilə ölçülməməlidir. Bu inkişaf eyni zamanda kreditlərin keyfiyyəti, risklərin idarə olunması bacarığı, bankların likvidlik səviyyəsi, rəqabət mühiti, texnoloji inteqrasiya və maliyyə savadlılığı kimi faktorlarla da şərtlənir. Schumpeter-in fikrincə, bankların verimlilik və innovasiya üzərindəki təsiri onların iqtisadi artımda katalizator rolunu oynadığını sübut edir. Digər tərəfdən, klassik və neoklassik iqtisadiyyatda bəzi nəzəriyyəçilər, xüsusilə Lucas və Robins, ilkin mərhələlərdə bank sektorunun iqtisadi artıma birbaşa təsirini zəif görsələr də, müasir araşdırmalar bu fikrin əksini sübut edən kifayət qədər empirik dəlillər təqdim edir.

Xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün bank sektorunun rolu daha da əhəmiyyətlidir. Çünki bu ölkələrdə kapitalın məhdudluğu şəraitində banklar həm daxili, həm də xarici maliyyə mənbələrinin iqtisadiyyata cəlb edilməsində mühüm vasitəçi funksiyasını yerinə yetirirlər. Bankların kredit siyasəti vasitəsilə səmərəli sahələrə və məhsuldar investisiyalara yönələn vəsaitlər iqtisadi inkişafın dayanıqlı olmasını təmin edə bilər. Bu baxımdan, dövlətlərin iqtisadi inkişaf siyasətlərində bank sektorunun gücləndirilməsi, maliyyə inklüzivliyinin artırılması və bank xidmətlərinə əlçatanlığın təmin olunması mühüm yer tutmalıdır.

Nəticə etibarilə, bu araşdırma bir daha sübut edir ki, sağlam, şəffaf və rəqabətli bank sektoru iqtisadi artımın həm səbəbi, həm də nəticəsi ola bilər. Bu qarşılıqlı təsir zənciri ölkələrin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyalarında bankçılıq sektoruna xüsusi diqqət ayrılmasını zəruri edir. Beləliklə, effektiv bank nəzarəti, hüquqi və institusional islahatlar, texnoloji modernizasiya və risklərin idarə olunması sistemlərinin təkmilləşdirilməsi yolu ilə bank sektorunun iqtisadi artıma verdiyi töhfəni maksimuma çatdırmaq mümkündür.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Doğan, A. & Delice, G. (2021). İktisadi kalkınma penceresindən D-8 ölkələri. *Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 7(1), 20- 37.
2. United Nations Development Programme-UNDP (1990). *Human development report*. New York Oxford:Oxford University Press

3. United Nations Development Programme-UNDP (2007). Human development report 2007/2008, New York: Palgrave Macmillan.
4. United Nations Development Programme-UNDP (2022). Human Developments Reports, <https://hdr.undp.org/en/content/latest-humandevlopment-index-ranking>, (25.04.2022).
5. Tekin, B. & Gör, Y. (2019). Finansal gelişmişlik ile insani gelişmişlik arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkileri. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1-16.
6. Tandoğan, D. & Özyurt, H. (2013). Bankacılık sektörünün ekonomik büyüme ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma üzerine etkisi: Türkiye Ekonomisi üzerine nedensellik testleri (1981-2009). Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35(2), 49-80.
7. Al-Shimari, K. K. J. & Jihad, J. F. (2021). Analysing the reciprocal relationship between the banking sector and the human development index in arab economies. International Journal of Management (IJM), 12(1), 1320-1331.
8. Levine Ross, (2004), "Finance and Growth: Theory and Evidence", Nber Working Paper-Series,10766, s.1-116.
9. Beck Thorsten vd. (1999), "Finance and the Sources of Growth", World Bank Policy Research Working Paper, 2057, s.1-31.
10. Beck Thorsten, Levine Ross (2004), "Stock Market, Banks and Growth: Panel Evidence", Journal of Banking and Finance, 28(3) s.423-442

THE ROLE OF THE BANKING SECTOR IN THE IMPLEMENTATION OF LONG-TERM ECONOMIC DEVELOPMENT PRIORITIES

Nabiyeva Aysha Mehman
Master's Student, 2nd Year
Nakhchivan State University
e-mail:

Abstract

The realization of long-term economic development priorities is one of the main objectives of national economic strategies, and the successful implementation of this process is not possible without effective financial support. In this regard, the banking sector has become one of the main pillars of economic development by performing essential functions such as financing the real sector of the economy, organizing investment flows, and supporting long-term projects. Banks are not merely intermediaries for capital transmission but also active players in the financial planning of strategic directions. In the context of modern economic realities, the role of banks is not limited to granting loans. They also act as stimulative instruments in

areas such as innovation, digitalization, green economy, and sustainable development. Through the banking sector, a more rational and targeted distribution of economic resources is ensured, which contributes to increased productivity, expanded employment, and improved overall economic welfare. Particularly in developing countries, the effective functioning of banks is one of the key conditions for long-term economic transformation. At the same time, for this process to progress successfully, factors such as transparency in the banking system, sustainable regulation, accurate assessment of credit risks, and financial inclusiveness play a vital role. This article analyzes the role of banks in this context, explores the challenges encountered, and examines opportunities for improvement. As a result, the proper management of the banking sector and the preparation of strategically-oriented action plans are evaluated as crucial factors in realizing long-term economic priorities.

Keywords: Banking sector, long-term economic development, investment financing, strategic economic priorities, allocation of financial resources, innovation and digitalization, financial inclusion and stability.

РОЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ ДОЛГОСРОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Набиева Айша Мехман гызы

Магистрантка 2-го курса

Нахичеванский государственный университет

e-mail:

Аннотация

Реализация приоритетов долгосрочного экономического развития является одной из основных целей национальных экономических стратегий, и успешное осуществление этого процесса невозможно без эффективной финансовой поддержки. В этом контексте банковский сектор становится одной из ключевых опор экономического развития, выполняя важнейшие функции, такие как финансирование реального сектора экономики, организация инвестиционных потоков и поддержка долгосрочных проектов. Банки являются не просто посредниками в передаче капитала, но и активными участниками финансового планирования стратегических направлений. В условиях современной экономической реальности роль банков не ограничивается только выдачей кредитов. Они также выступают в качестве стимулирующих инструментов в таких сферах, как инновации, цифровизация, «зелёная» экономика и устойчивое развитие. Посредством банковского сектора обеспечивается более рациональное и целенаправленное распределение экономических ресурсов, что способствует росту производительности, расширению занятости и повышению общего уровня благосостояния. Особенно в развивающихся странах эффективная

деятельность банков является важным условием для долгосрочной экономической трансформации. В то же время для успешного продвижения этого процесса особое значение имеют такие факторы, как прозрачность банковской системы, устойчивое регулирование, правильная оценка кредитных рисков и финансовая инклюзивность. В данной статье анализируется роль банков в этом направлении, рассматриваются возникающие вызовы и исследуются возможности для совершенствования. В результате правильное управление банковским сектором и разработка стратегически ориентированных планов действий рассматриваются как важнейшие факторы в реализации долгосрочных экономических приоритетов.

Ключевые слова: банковский сектор, долгосрочное экономическое развитие, финансирование инвестиций, стратегические экономические приоритеты, распределение финансовых ресурсов, инновации и цифровизация, финансовая инклюзивность и стабильность.